

УДК 546.62:622.349.2

**ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ, ПРОТЕКАЮЩИХ ПРИ
РАЗЛОЖЕНИИ НЕФЕЛИНОВЫХ СИЕНИТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТУРПИ
ТАДЖИКИСТАНА СЕРНОЙ КИСЛОТОЙ, С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ СПЕКАНИЕМ
С ХЛОРИДОМ КАЛЬЦИЯ**

МИРЗОЕВ ДАВЛАТМУРОД ХАЙРУЛЛОЕВИЧ

К.т.н., ведущий научный сотрудник Института химии им. В.И.Никитина НАН
Таджикистана

РАХМОНОВ ХОЛНАЗАР РАХМОНАЛИЕВИЧ

Докторант PhD Института химии им. В.И.Никитина НАН Таджикистана

РАХИМОВ ИЛХОМИДДИН МИРЗОЕВИЧ

К.т.н., заведующий лабораторией комплексной переработки минерального сырья и
промышленных отходов Института химии им. В.И.Никитина НАН Таджикистана

ДЖАМОЛОВ НУРМАХМАД МАХМАДЖОНОВИЧ

К.т.н., преподаватель Таджикского педагогического института в р.Рашт

МИРСАИДВ УЛЬМАС МИРСАИДОВИЧ

Д.х.н., профессор. Академик НАН Таджикистана гл научный сотрудник Агнство по
химической, биологической. Ядерной и радиационной безопасности. НАН Таджикистана.

Аннотация: В статье приведены результаты термодинамического анализа процессов, протекающих при разложении нефелиновых сиенитов месторождения Турпи Республики Таджикистан серной кислотой, дан анализ термодинамических характеристик, показана возможность протекания реакций всех минералов состава нефелиновых сиенитов серной кислотой.

Ключевые слова: Термодинамический анализ, нефелиновые сиениты, месторождение Турпи Таджикистана, аргиллиты, каолиновые глины, алюмосиликатные руды, серная кислота.

В работах [1-18] были изучены процессы разложения нефелиновых сиенитов, аргиллитов, каолиновых глин и др. алюмосиликатных руд минеральными кислотами, хлорированием и спекание с хлорсодержащими реагентами, установлены оптимальные параметры процессов разложения, приведены термодинамические оценки протекающих процессов.

В настоящей работе приведены результаты термодинамического анализа протекающих реакций при разложении нефелиновых сиенитов месторождения Турпи серной кислотой. С предварительным спеканием с хлоридом кальция.

В состав нефелиновых сиенитов состоит из следующих минералов: нефелин $(\text{Na,K})_2\text{O}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 2\text{SiO}_2$, альбит $\text{Na}[\text{AlSi}_3\text{O}_8]$, ортоклаз, микроклин $\text{K}[\text{AlSi}_3\text{O}_8]$, биотит $\text{K}_2\text{O}\cdot\text{MgO}\cdot(\text{Al,Fe})_2\text{O}_3\cdot 3\text{SiO}_2\cdot\text{H}_2\text{O}$, анортит $\text{CaO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3\cdot 2\text{SiO}_2$, кальцит CaCO_3 , что показал рентгенофазовый анализ.

При разложении нефелиновых сиенитов возможно протекание следующих реакций, которые протекают следующим образом:

Для вычисления самопроизвольного протекания вышеуказанных реакций использовали стандартные термодинамические величины [4], по которым были рассчитаны термодинамические параметры рассматриваемых реакций (таблица 1).

По уравнению (5) рассчитывали стандартный тепловой эффект химических реакций, исходя из стандартной теплоты образования веществ, участвующих в реакции:

$$\Delta H^{\circ}_{298} = \sum \Delta_f H^{\circ}_{298} (\text{кон. продукт}) - \sum \Delta_f H^{\circ}_{298} (\text{исх продукт}). \quad (5)$$

Используя справочную литературу [4,5], при $P=\text{const}$ можно вычислить изменение теплоёмкости системы (ΔC°_p) в ходе реакции, по следующему уравнению:

$$\Delta C^{\circ}_p = \sum v_{\text{кон}} C_p^{\text{кон}} - \sum v_{\text{исх}} C_p^{\text{исх}}. \quad (6)$$

Уравнение Кирхгофа в интегральной форме можно применить для расчёта теплового эффекта при конкретной температуре:

$$\Delta H^{\circ}_T = \Delta H^{\circ}_{298} + \int_{298}^T \Delta C_p dT. \quad (7)$$

Когда $\Delta C^{\circ}_p = \text{const} = \Delta C^{\circ}_{p,298}$, тогда:

$$\Delta H^{\circ}_T = \Delta H^{\circ}_{298} + \Delta C_{p,298} (T - 298 \text{ K}). \quad (8)$$

Изменения энтропии рассматриваемых реакций при стандартных условиях вычислены с использованием справочной литературы [5] по следующему уравнению:

$$\Delta S^{\circ}_{298} = \sum \Delta S^{\circ}_{298} (\text{кон продукт}) - \sum \Delta S^{\circ}_{298} (\text{исх вещество}). \quad (9)$$

Таблица 1. Термодинамические величины веществ [4]

№	Вещество	ΔH°_{298} , кДж/моль	ΔS°_{298} , кДж/моль·град
1	$(\text{Na,K})_2\text{O} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ кр	-2093	0.124
2	$\text{K}_2\text{O} \cdot 3\text{MgO} \cdot (\text{Al,Fe})_2\text{O}_3 \cdot 3\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ кр	-2336	0.3547
3	$\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{SiO}_2$ кр	-4222.9	0.2148
4	CaCO_3 кр	-1219.7	0.092
5	H_2SO_4 ж	-814.2	0.157
6	$\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ кр	-3792.33	0.055
7	$\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ кр	-2825.7	-0.564
8	Na_2SO_4 кр	-1395.9	0.136
9	K_2SO_4 кр	-1439.2	0.175
10	MgSO_4	-1287.4	0.0915
11	CaSO_4 кр	-1436.28	0.106
12	SiO_2 кр	-910.9	0.042
13	H_2O ж	-286	0.07
14	CO_2 г	-393.51	0.214

Пересчёт температуры (298 K) на любую другую осуществляется по формуле:

$$\Delta S_T = \Delta S_{298} + \int_{298}^T \Delta C^{\circ}_p / T, dT = \Delta S_{298} + \Delta C_{op,298} \ln(T/298). \quad (10)$$

Изменение энергии Гиббса при стандартных условиях рассчитывали по следующему уравнению:

$$\Delta G_{298} = \Delta H_{298} - \Delta S_{298}. \quad (11)$$

Для конкретной температуры изменение энергии Гиббса определяли по формуле:

$$\Delta G_T = \Delta H_T - T \Delta S_T. \quad (12)$$

Разложение нефелиновых сиенитов серной кислотой изучали в интервале температур 298-371 К, более низкие температуры замедляют скорости химических реакций, а более высокие – вызывают кипение раствора. В связи с тем, что реакции протекают в незначительном интервале изменения температур, обычно влияние теплоёмкости на энтальпию исследуемых соединений можно не учитывать.

Для рассмотренных реакций (1) - (4) в таблице 2 приведены их термодинамические характеристики.

Таблица 2. Вычисленные термодинамические характеристики реакций, протекающих при взаимодействии минералов нефелиновых сиенитов Турпи H_2SO_4

№ схемы реакции	ΔH°_{298} , кДж/моль	ΔS°_{298} , кДж/моль·град	ΔG°_{298} , кДж/моль
(1)	-2804.33	-0.151	-2759.332
(2)	-5801.73	-1.0972	-5474.76
(3)	-714.71	-0.32	-619.35
(4)	-918.11	0.141	-960.13

На основе изменения энтальпии и энтропии реакций рассчитаны значения энергии Гиббса (ΔG , кДж/моль) в интервале температур 298-371 К и построен график зависимости ΔG от температуры (таблица 3, рисунок). Из значений таблицы 3 и рисунка видно, что в реакциях (1)-(4) отрицательное значение ΔG увеличивается за счёт повышения температуры процесса, что положительно влияет на протекание процесса.

Таблица 3. Значения энергии Гиббса (ΔG , кДж/моль) рассматриваемых реакций при различных температурах

№ схемы реакции	ΔG°_{298}	ΔG°_{318}	ΔG°_{338}	ΔG°_{358}	ΔG°_{371}
(1)	-2759.332	-2756.312	-2753.292	-2750.272	-2748.309
(2)	-5801.73	-5452.82	-5430.88	-5408.93	-5394.67
(3)	-619.35	-612.95	-606.55	-600.15	-595.99
(4)	-960.13	-962.95	-965.77	-968.59	-970.42

Рисунок 1. Зависимости изменения ΔG от температуры разложения минералов нефелиновых сиенитов Турпи серной кислотой (1 - нефелин, 2 – биотит, 3 - анортит, 4 – кальцит).

ЛИТЕРАТУРА

1. Мирсаидов, У.М. Комплексная переработка низкокачественного алюминийсодержащего сырья / У.М. Мирсаидов, Х.С. Сафиев. – Душанбе, 1998. – 238 с.
2. Мищенко, К.П. Краткий справочник физико-химических величин / К.П. Мищенко, А.А. Равдель. – Л.: Химия, 1974. – 200 с.
3. Термодинамическая оценка разложения каолиновых глин месторождения Чашма-Санг Таджикистана минеральными кислотами / Ш.Д. Отаев, Д.Х. Мирзоев, А.М. Каюмов, У.М. Мирсаидов // Известия АН Республики Таджикистан. – 2019. – №4(177). – С.98-103.
4. Рябин, В.А. Термодинамические свойства веществ: Справочник / В.А. Рябин, Т.Ф. Остроумов. – Л.: Химия, 1977. – 390 с.
5. Равдель, А.А. Краткий справочник физико-химических величин / А.А. Равдель, А.М. Пономарева. – Л.: Химия, 1983. – 232 с.
6. Мирсаидов У.М. Комплексная переработка аргиллитов и каолиновых глин Таджикистана/ У.М. Мирсаидов, Д.Х. Мирзоев, Х.Э. Бобоев. – Душанбе: Дониш, 2016. 92 с.
7. Мирзоев Д.Х. Хлорное разложение алюмосиликатных руд Таджикистана/ Д.Х.Мирзоев, А.М.Исоев, М.М.Тагоев, И.М.Рахимов, У.М.Мирсаидов. - Душанбе: Дониш, 2023. 70 с.
8. У.М.Мирсаидов. Комплексная переработка алюмосиликатных руд Таджикистана кислотными способами/ У.М.Мирсаидов, Д.Х.Мирзоев. - Душанбе: Дониш, 2024. 114 с.
9. Мирзоев Д.Х. Кинетика сернокислотного разложения аргиллитов месторождения Чашма-Санг/ Д.Х. Мирзоев, Х.Э. Бобоев, М.С. Пулатов, У.М. Мирсаидов. – Докл АН РТ, 2005, том. XLVIII, №11-12, с.60-63.
10. Мирзоев Д.Х. Разработка технологии переработки каолиновых глин месторождения Чашма-Санг Таджикистана азотной кислотой/ Д.Х. Мирзоев, М.С. Пулатов, А.М. Каюмов, М.М. Худойкулов. – ДАН РТ, 2012, т.55, №1, с.35-38.
11. Мирзоев Д.Х. Термодинамический анализ процессов, протекающих при разложении нефелиновых сиенитов месторождения Турпи Таджикистана серной кислотой, с предварительным спеканием с хлоридом натрия / Д.Х.Мирзоев, А.М.Исозода, Х.Р.Рахромонов, И.М.Рахимов, У.М.Мирсаидов. – Известия НАН Таджикистана , 2024, №4(197), с.130-135.
12. Мирзоев Д.Х. Азотнокислотное разложение аргиллитов месторождения Зидды/ Д.Х. Мирзоев, М.М.Худойкулов, А.М. Каюмов, У.М.Мирсаидов. – ДАН РТ, 2012, т.55, №2, с.141-144.
13. Каюмов А.М. Кинетика азотнокислотного разложения аргиллитов Чашма-Санг/ А.М. Каюмов, Д.Х. Мирзоев, А.М. Баротов. – Известия АН РТ, 2015, №2(159), с.47-51.
14. Мирзоев Д.Х. Кинетика солянокислотного разложения каолиновых глин месторождения Чашма-Санг/ Д.Х. Мирзоев, Ш.Д. Отаев, М.М. Худойкулов, С.М. Гафорзода, У.М. Мирсаидов. – ДАН РТ, 2017, т.60, №3-4, с.164-167.
15. Мирзоев Д.Х. Кинетика сернокислотного разложения аргиллитов месторождения Зидды/ Д.Х. Мирзоев, Х.Э. Бобоев, М.С. Пулатов, У.М. Мирсаидов. – Докл АН РТ, 2005, т.48, №9-10, с.95-99.
16. Мирзоев Б. Кинетика хлорирования нефелиновых сиенитов Таджикистана / Б Мирзоев, Х.Сафиев, Материалы конференции молодых ученых АН Таджикской ССР. – Душанбе, 1987. – С.21.
17. Мирзоев Б. Применение кинетического уравнения Дроздова-ротиняна для процесса хлорирования алюминийсодержащего сырья /Б. Мирзоев, Х. Сафиев, Б.С. Азизов. XVII научно-отчетная конф.преподавателей: Тез.докл. – Душанбе. 1989.Ч.1. – С.77.
18. Сафиев Х. Кинетика хлорирования нефелиновых сиенитов месторождения Турпи Таджикской ССР/ Х. Сафиев, Б. Мирзоев, А.К. Запольский, У. Мирсаидов, ДАН. Тадж. ССР. – 1989. –Т.32, №8. –С.536-540.